

REVISIÓN DE LITERATURA:

PROGRAMA ODONTOLÓGICO EN PACIENTES ADULTOS MAYORES

DENTAL PROGRAM IN OLDER ADULT PATIENTS

Jonathan Solorzano Litardo¹. Dr. William Ubilla Mazzini²

¹ Odontólogo. Universidad de Guayaquil

² Especialista en Ortodoncia. Coordinador Especialidad en Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil. Docente Universidad de Guayaquil

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 16/10/2020

Aceptado: 23/12/2020

Publicado: 04/01/2021

RESUMEN

El envejecimiento es un proceso natural durante la vida, la población de adultos mayores va en aumento por lo que es importante mantener la calidad de vida de estos individuos, en cuanto a la salud oral de los adultos mayores durante el envejecimiento presentan patologías como caries dental, enfermedad periodontal entre otras, las políticas nacionales de salud crearon programas destinados a la atención primaria de salud bucal como la educación, promoción, prevención y rehabilitación y recuperación de la salud bucal para así mejorar la calidad de vida de esta población, En el presente trabajo tiene como Objetivo: Describir los programas odontológicos en pacientes adultos mayores. Metodología: Es de diseño cualitativo de tipo exploratorio, documental, mediante la revisión de bibliografía científica en libros y artículos indexados. Resultados: Las personas adultas mayores presentan una serie de problemas de salud bucodentales que son prevenidas, diagnosticadas y tratadas mediante los programas de atención odontológica del adulto mayor. Conclusión: El Ministerio de Salud Pública del Ecuador cuenta con un programa integral salud para los adultos mayores el mismo que en el área odontológica va dirigido a la prevención de las diferentes patologías.

Palabras clave: Adulto Mayor, Programa odontológico, Salud bucal

ABSTRACT

Aging is a natural process during life, the population of older adults is increasing, so it is important to maintain the quality of life of these individuals, in terms of oral health of older adults during aging they present pathologies such as dental caries, periodontal disease among others, national health policies created programs aimed at primary oral health care such as education, promotion, prevention and rehabilitation and recovery of oral health in order to improve the quality of life of this population. The work aims to: Describe dental programs in elderly patients. Methodology: It is of qualitative, exploratory, documentary design, through the review of scientific bibliography in indexed books and articles. Results: Older adults present a series of oral health problems that are prevented, diagnosed and treated through dental care programs for the elderly. Conclusion: The Ministry of Public Health of Ecuador has a comprehensive health program for the elderly, the same one that in the dental area is aimed at the prevention of different pathologies.

Keywords: Elderly, Dental program, Oral health

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce a través de todo el ciclo. Sin embargo, no todas las personas envejecen de la misma forma. La evidencia científica describe que la calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez, están directamente relacionadas con las oportunidades y privaciones que se han tenido durante la infancia, la

adolescencia y la edad adulta. Los estilos de vida, geográfica en que se ha vivido, la exposición a factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la educación, a la promoción de la salud en el transcurso de la vida, constituyen aspectos en el transcurso de la vida, constituyen aspectos importantes al momento de evaluar la calidad de vida y funcional del adulto mayor. (Álvarez, 2010)

La salud de bucal de los adultos es fundamental para tener una

buena calidad de vida. Lamentablemente, las enfermedades bucales son muy comunes en los adultos y adultos mayores de nuestro país. Se asocian a una mala higiene, mala alimentación, consumo de alcohol y hábito tabáquico, entre otros factores.(Álvarez, 2010)

Las enfermedades bucales más comunes en los adultos son la caries dental, enfermedades de las encías y de los tejidos que sostienen el diente, teniendo como consecuencia en muchos casos la pérdida de dientes.(Álvarez, 2010)

Según los estudios nacionales, los adultos de 35 a 44 años ya han perdido, en promedio, 6 dientes y los adultos mayores de 65 a 74 años, 18 dientes.

Las enfermedades bucales comienzan desde los primeros años de vida y tienden a aumentar con la edad. La mejor forma de controlarlas es realizar una correcta higiene bucal con pasta fluorada, alimentarse sanamente comiendo abundantes verduras y frutas, productos lácteos y tomando agua fluorada, en vez de bebidas. Evitando fumar, consumir alcohol y alimentos ricos en azúcares.(Álvarez, 2010)

Un programa Odontológico Es el conjunto de prestaciones odontológicas conducentes a un alta odontológica integral de nivel primario de salud. Habiendo programas de educación promoción prevención rehabilitación y recuperación de la salud oral del paciente adulto mayor.

En los adultos mayores es común la pérdida de independencia, los problemas cognitivos, el olvido, la falta de motivación, la discapacidad física acompañada de problemas médicos crónicos como la diabetes, contribuyen a disminuir la capacidad de autocuidado, aumentando así su susceptibilidad a las enfermedades bucales.

Debido a esta creciente necesidad de servicios dentales para adultos mayores, se necesita investigación para caracterizar con precisión el estado de salud bucal y las necesidades del creciente número poblacional de lo que se informa escasamente en la literatura científica.

Debido al crecimiento de esta población en nuestro país es importante conocer sus necesidades odontológicas y principales patologías para poder diagnosticarlas, prevenirlas y tratarlas de manera oportuna como un todo individual y único.

Esta investigación dispone de información relevante y actual sobre los programas odontológicos de atención integral en pacientes adultos mayores, dirigidos principalmente a la prevención y mantención de la salud general de los pacientes.

Con el fin de guiar a estudiantes y profesionales odontológicos a realizar un programa odontológico que cubra los

requerimientos para brindar una atención de calidad a la población adulta mayor.

ANTECEDENTES

Los problemas de salud bucal y las necesidades de tratamiento en la población geriátrica no están completamente documentados en la literatura. Los estudios indiscriminados y la escasez de datos sobre las enfermedades crónicas en adultos mayores, muestran el grado proporcional de negligencia de políticas enfocadas a la prevención y promoción hacia las condiciones de salud bucal. A continuación, se describen varios estudios científicos relevantes:

En un estudio realizado en Chile, para determinar los factores asociados con el uso de los servicios de salud bucal y las barreras autoinformadas para usar la salud bucal. Servicios de atención. Se examinaron oralmente cuatrocientos treinta y ocho adultos mayores, de 65 a 74 años. Se estableció que el 31,5% de los encuestados había utilizado los servicios de salud bucal en los últimos 12 meses. Los hallazgos cuestionan los supuestos sobre la utilización de los servicios de salud bucal por parte de los residentes rurales y resaltan la necesidad de identificar los factores que influyen en el uso de los servicios de salud bucal por parte de los chilenos mayores(Mariño & Giacaman, 2017)

En un estudio para evaluar el área de la salud en Chile se determinó que cuenta con un programa de salud para las personas mayores, pero desafortunadamente en el área odontológica es insuficiente. Actualmente, la cobertura odontológica para la población mayor abarca sólo atenciones de urgencia ambulatoria y atención integral odontológica exclusivamente para quienes tienen 60 años, dejando sin cobertura a los mayores de 60 años y a las personas con grados mayores de dependencia que les impide trasladarse hacia los lugares donde se provee de atención ambulatoria (León & Giacaman, 2016)

En una investigación realizada para evaluar la salud bucal y el estado bucal de pacientes ancianos recién ingresados en un asilo de ancianos. Se evaluaron la salud bucal, el estado bucal, la necesidad de atención dental, la cooperación con el tratamiento dental y la atención dental brindada en todos los pacientes nuevos de larga estadía ($n = 725$) ingresados en un hogar de ancianos entre enero de 2009 y diciembre de 2013. Se determinó que una pequeña minoría (20%) de los pacientes tenía sus propios dientes. En este grupo, se observó con frecuencia una mala higiene bucal (72%), caries (70%) y dientes rotos (62%). Los pacientes edéntulos cooperaron significativamente más con el tratamiento y los pacientes con dientes remanentes eran más jóvenes en el momento del ingreso, con más frecuencia no cooperaban y tenían una salud bucal más deficiente y una mayor necesidad de atención dental (Hoeksema et al., 2017)

En un estudio realizado para evaluar la relación entre la percepción de los servicios dentales y la salud bucal en 186 adultos mayores hipertensos y diabéticos en Brasil. Se aplicaron índices: dientes cariados, perdidos y llenos (CPOD); Índice de dientes funcionales (FS-T); Índice de atención dental (ICO). Se determinó que el sexo femenino (67,74%), hipertensos no diabéticos (58,60%) y ancianos (52,69%) con una edad media de 64,26 (\pm 12,22) años. CPOD se registró = 27,00 (\pm 6,24); FS-T = 8,94 (\pm 10,28); ICO = 19,42 (\pm 26,80); 39,78% uso de prótesis parciales, 56,45% usa prótesis completas y 36,02% parciales y 28,49% totales. La Salud Bucal fue mejor entre los sujetos que reportaron buen vínculo con el odontólogo (Oliveira et al., 2018)

En un estudio realizado para sintetizar la evidencia actual sobre las actitudes y las prácticas de las personas con diabetes en relación con su cuidado de la salud bucal. Se realizó una búsqueda sistemática de toda la literatura en cinco bases de datos utilizando términos de búsqueda clave. Un total de 28 estudios cumplieron los criterios de inclusión. La revisión encontró que las personas con diabetes tienen un conocimiento inadecuado de la salud bucal, actitudes deficientes sobre la salud bucal y menos visitas al dentista. Se determinó que las personas con diabetes tienen conocimientos limitados sobre salud bucal y comportamientos deficientes en materia de salud bucal (Poudel et al., 2018)

En un estudio para evaluar la presencia y el alcance de las desigualdades en la utilización de los servicios dentales en 3 bases de datos electrónicas (MEDLINE, Embase, Cochrane Central Database), cubriendo el período de enero de 2005 a abril de 2017. Se estableció que la presencia y el alcance de las desigualdades en la utilización de los servicios dentales, en 7830 participantes, el uso de los servicios dentales fue menor en los participantes masculinos que en las mujeres. Las desigualdades en la utilización de los servicios dentales son considerables y consistentes a nivel mundial. Los formuladores de políticas deben abordar las causas físicas, socioeconómicas o psicológicas que subyacen a las desigualdades en la utilización (Reda et al., 2018)

En una investigación en el Sistema de Salud Pública de Corea para identificar los medios para reducir las desigualdades en salud bucal en relación a la desigualdad en las necesidades dentales insatisfechas y encontrar factores influyentes atribuibles a los de 17.141 adultos mayores surcoreanos. El grupo de bajos ingresos, las personas con necesidades normativas de tratamiento dental y aquellos con un estado de salud bucal deficiente percibido tenían más probabilidades de tener necesidades dentales insatisfechas (Kim et al., 2017)

En un estudio con la finalidad de evaluar los problemas de salud bucal autoinformados en ancianos frágiles o con necesidades de atención complejas, y su capacidad para organizar la atención dental cuando informan sobre dolor bucal. Se pidió a tres mil quinientos treinta y tres ancianos

residentes en Estados Unidos. Se determinó como resultado que la sequedad de boca (11,7%) y el dolor oral (6,2%) fueron los más frecuentes. Entre los ancianos que informaron dolor bucal, la mayoría estaban registrados en un dentista local y podían acudir allí cuando era necesario (84,3%). Los ancianos robustos visitaron al dentista de forma independiente (87%), los ancianos frágiles (55,6%) y complejos (26,9%) necesitaron con mayor frecuencia la asistencia de los cuidadores. La boca seca y el dolor bucal son los problemas de salud bucal más notificados entre los ancianos que viven en la comunidad (Bakker et al., 2020)

En Chile se realizó un programa de atención al adulto mayor con el fin de prevenir diagnosticar, y tratar las caries radiculares en el que se determinó que el 95% de los adultos mayores de la región metropolitana presentaban caries radicular un 65% acudían con conocimientos previos de tratamiento y todos accedían a los tratamientos de aplicación de flúor barniz y restauraciones con ionomero de vidrio. (Mendoza, 2015)

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación se realizó en base en un enfoque cualitativo porque se realiza la observación de factores que inciden en la atención odontológica en adultos mayores con enfermedades crónicas. Sin embargo, los datos obtenidos de esta investigación son analizados, haciendo que la explicación acerca del fenómeno estudiado contribuya a la literatura científica.

Exploratorio: Esta investigación se centra en analizar e investigar aspectos que afectan la salud dental de los pacientes adultos mayores y la disposición o acceso a los tratamientos preventivos y restaurativos.

- *Método:*

Descriptivo: Debido a que se busca describir los programas odontológicos en pacientes adultos mayores.

Analítico: Debido a que se analizará los tipos de programas que existan sobre la atención de adultos mayores.

Inductivo – deductivo: Se realiza la interpretación de la información científica relacionado a patologías frecuentes con niveles de cooperación de los adultos mayores a los tratamientos.

- *Técnica:*

Técnica de revisión bibliográfica de libros, artículos e informes referentes a la salud bucal de adultos mayores y espacialmente cuáles son los programas odontológicos en pacientes adultos mayores.

REVISIÓN DE LITERATURA

Envejecimiento y Salud Bucal en Personas Mayores

La población mayor actual, a diferencia de sus predecesores, tiene mayor conocimiento y expectativas más altas. En ese sentido, uno de los aspectos más destacados es que las personas mayores que permanecen funcionalmente independientes buscan atención dental al igual que las personas más jóvenes dentadas. Si bien es cierto que los problemas bucales en este grupo etario son más complejos, la solución radical, basada en la extracción dentaria y una prótesis completa, ya no satisface las necesidades para estas personas que demandan la conservación de su remanente biológico (León & Giacaman, 2016)

Las personas mayores presentan una gran variedad de problemas bucales tales como caries, enfermedad periodontal, pérdida dentaria, prótesis dentales no funcionales, lesiones en la mucosa oral y xerostomía, entre otros. Estos problemas, a su vez, pueden impactar fuertemente su calidad de vida. A modo de ejemplo, la pérdida de dientes o la presencia de lesiones de caries extensas y dolorosas pueden afectar el estado nutricional de una persona mayor, toda vez que el trastorno bucal llevará a que seleccione alimentos blandos, usualmente de bajo valor nutritivo. Aspectos de la esfera sicosocial también pueden ser afectados por problemas bucales, dado que limitan la capacidad de hablar, sonreír y sociabilizar (León & Giacaman, 2016)

En otro ámbito, se ha descrito una asociación entre la salud bucal y varias enfermedades sistémicas debido a factores de riesgo comunes, como es el caso de la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, todas patologías de alta prevalencia en la población mayor. Además, las enfermedades crónicas limitan la tolerancia de las personas mayores a los procedimientos dentales o disminuyen su capacidad neuromuscular para adaptarse a los tratamientos rehabilitadores protésicos. Actualmente, la mayoría de las personas mayores en los países industrializados conservan más dientes naturales (León & Giacaman, 2016)

La salud bucal está estrechamente relacionada con la salud general y tiene una gran influencia en la calidad de vida. Aunque el nivel de salud bucal está mejorando a nivel mundial, la carga social sigue siendo alta para las enfermedades bucales, como la caries dental, la enfermedad periodontal y la pérdida de dientes. Los problemas de salud bucal y las desigualdades están influenciados por factores demográficos y socioeconómicos, como la educación, la ocupación, los ingresos y el uso de los servicios de salud (Kim et al., 2017)

Servicios Dentales en Adultos Mayores

La necesidad de servicios dentales entre los adultos mayores ha sido bien documentada. En adultos mayores de 50 años existe la necesidad de servicios dentales especializados además de la ortodoncia aumenta a medida que las personas avanzan en la edad. Más allá de la atención dental de rutina, se estima que más del 60% de las personas mayores tienen una enfermedad de las encías moderada o grave que se ha demostrado que está asociada con otras enfermedades o afecciones potencialmente mortales como la diabetes tipo I y II y las enfermedades cardíacas (Moeller et al., 2019)

Los siguientes 6 tipos de uso dental medido por la recepción de cualquiera de los servicios repetidos literalmente a continuación en cualquier visita dental durante el:

- *Visita diagnóstica o preventiva de rutina*: (i) limpieza, profilaxis o pulido, (ii) examen general, chequeo o consulta, (iii) radiografías, radiografías o aletas de mordida, (iv) tratamiento con flúor o (v) sellador
- *Visita de restauración o endodoncia*: empastes, incrustaciones, coronas o tapones o tratamiento de conducto
- *Visita periodontal*: (i) raspado periodontal, alisado radicular o cirugía de encías, o (ii) visita de revisión periodontal (periódica o regular)
- *Cirugía oral*: (i) extracción, extracción de dientes, (ii) implante, (iii) tratamiento de abscesos o infecciones, u (iv) otra cirugía oral
- *Prótesis*: (i) puentes fijos, (ii) dentaduras postizas o dentaduras postizas parciales removibles, o (iii) rebase o reparación de puentes o dentaduras postizas
- *Otros*: (i) ortodoncia, aparatos ortopédicos o retenedores, (ii) unión, blanqueamiento o lejía, (iii) tratamiento para TMD (trastornos temporomandibulares) o TMJ (trastornos de la articulación temporomandibular) o (iv) otros procedimientos dentales

La enfermedad periodontal, que incluye tanto la gingivitis como la periodontitis, es un trastorno inflamatorio común causado por la microflora patógena en la biopelícula que se forma junto a los dientes a diario.

La gingivitis es la forma más leve de enfermedad periodontal en la que la inflamación se limita a la encía y puede ser reversible con una higiene bucal eficaz, mientras que la periodontitis es la etapa avanzada en la que la inflamación se extiende profundamente a los tejidos y causa la pérdida del

tejido conectivo de soporte y del hueso alveolar (Poudel et al., 2018)

La destrucción del tejido en la periodontitis da como resultado la ruptura de las fibras de colágeno del ligamento periodontal y conduce a la formación de bolsas periodontales entre la encía y el diente.

La periodontitis es una enfermedad que progresa lentamente, pero la destrucción del tejido es en gran parte irreversible. Además, las bacterias ubicadas dentro de las bolsas periodontales son patógenas y altamente inflamatorias y algunas tienen la capacidad de sobrevivir en el torrente sanguíneo e infectar otras áreas del cuerpo (Poudel et al., 2018)

En dicho contexto, muchas veces la prótesis total es la etapa final de un ciclo de dolor, sufrimiento y mutilación, el contacto con el profesional tiende a disminuir, ocurriendo estacionalmente por mantenimiento o reposición de prótesis o incluso extinción, considerando el uso de la misma prótesis durante más de diez años por algunos sujetos.

Por lo tanto, la brecha entre servicio y usuario se vuelve casi inevitable. Este también es un factor que complica el acceso a las prótesis, generalmente un nudo crítico debido al costo que representan, ya sea en el sector público o en el sector privado (Oliveira et al., 2018)

La Odontogeriatría

La odontogeriatría prepara a los dentistas generales para satisfacer las complejas necesidades de esta nueva población mayor (León & Giacaman, 2016)

El rápido envejecimiento poblacional a nivel mundial ha estimulado la progresiva inclusión de la odontogeriatría en el plan de estudios de muchas escuelas dentales. Se ha demostrado, principalmente en personas mayores, que la salud bucal es un predictor de la calidad de vida (Vogel, 2019)

La autopercepción que tiene el paciente sobre su salud bucal, y el impacto que ella genera en su calidad de vida, está ampliamente reconocido como un componente importante de la salud (Vogel, 2019)

Las enfermedades bucodentales afectan de forma desproporcionada a los miembros pobres y socialmente desfavorecidos de la sociedad. Existe una relación muy fuerte y persistente entre la situación socioeconómica (ingresos, ocupación y nivel de educación) y la prevalencia y gravedad de las enfermedades bucodentales. Esta asociación existe desde la infancia hasta la vejez, y en todas las poblaciones de los países de ingresos bajos, medianos y altos (OMS, 2020)

Cuando los adultos mayores se vuelven dependientes de los cuidados, su salud bucal suele empeorar y recibe menos atención. La salud bucal se descuida en parte porque los ancianos dependientes de cuidados necesitan cuidados en muchos niveles, y esto interfiere con sus actividades de la vida diaria, como la ingesta de alimentos, la ingesta de medicamentos, vestirse, bañarse, cuidados generales de salud y fisioterapia. Como resultado, se reserva menos tiempo para actividades que los ancianos suelen considerar menos importantes, incluido el cuidado bucal (Hoeksema et al., 2017)

La falta de atención al cuidado bucal es un peligro oculto para la salud, ya que se cree que la conciencia dental y la salud bucal son esenciales para la salud general y la calidad de vida.

Análisis Actual de la Situación de Atención Dental en Adultos Mayores

Las mejoras generales en la salud bucal de la población no han cambiado la asociación entre las condiciones socioeconómicas y las desigualdades en la salud bucal.

En un estudio entre adultos en Suecia realizado por Wamala et al., el acceso insuficiente a los servicios de atención dental jugó un papel fundamental en la peor salud bucal entre los individuos socialmente marginados. Por lo tanto, se necesitan con urgencia intervenciones de salud pública a nivel nacional para aumentar la accesibilidad de los servicios de atención dental (Kim et al., 2017)

La investigación en los Estados Unidos (EE.UU.) ha demostrado que solo el 46% de los ancianos que viven en la comunidad visitan al dentista para un chequeo general, y esta cifra disminuye a medida que estos ancianos envejecen y posteriormente se vuelven más frágiles. Cuando los ancianos ya no pueden vivir de forma independiente en casa, a menudo son admitidos en un hogar de ancianos.

El dolor oral entre los ancianos que viven en la comunidad se describe en la literatura. Por ejemplo, Hoeksema et al. informó una alta prevalencia (22%) de dolor oral entre los ancianos que viven en la comunidad. Sin embargo, la proporción de ancianos que viven en la comunidad que experimentan problemas de salud bucal como sequedad de boca, dolor bucal y problemas de masticación y si estos ancianos son capaces de manejar su cuidado dental, especialmente cuando sufren de dolor bucal, sigue sin estar clara (Bakker et al., 2020)

Las desigualdades en las necesidades de atención dental no satisfechas percibidas según los factores socioeconómicos, las necesidades normativas de tratamiento dental y el estado bucal deficiente entre los adultos de Corea del Sur.

Existen considerables desigualdades en el estado de salud bucal y que las poblaciones desfavorecidas a menudo

enfrentan obstáculos para acceder a los servicios de atención dental.

Por lo tanto, se necesitan políticas de salud pública con la expansión de la cobertura del seguro dental para reducir tales desigualdades en las necesidades de atención dental insatisfechas y aumentar la accesibilidad de los servicios de atención dental a los grupos vulnerables que experimentan necesidades de atención dental insatisfechas debido a factores socioeconómicos a pesar de tener normativas y necesidades percibidas de tratamiento odontológico (Kim et al., 2017)

Detalle del programa odontológico del ministerio salud pública del Ecuador

El programa de atención integral del adulto mayor del ministerio de salud pública en el área odontológica va dirigido a la prevención de las enfermedades bucales del adulto mayor en el cual se detalla la intención integral de la siguiente manera.(Álvarez, 2010)

Salud Bucal El control de la salud bucal se debe efectuar para todos los adultos mayores que asisten al servicio odontológico, que permite prevenir las principales patologías, detectar y tratar los problemas de los tejidos duros y blandos de la boca.(Álvarez, 2010)

Promoción y educación/ Educación individual

El adulto mayor independiente recibirá información educativa durante el examen realizado por el odontólogo, sobre los siguientes temas:(Álvarez, 2010)

- Uso de fluoruros.
- Eliminación de la placa bacteriana.
- Hábitos saludables: Higiene dental: cepillado dental, importancia y técnica. Limpieza interproximal.: uso de la seda dental, cepillos interdentarios, Uso adecuado de cepillos dentales eléctricos.
- Dieta saludable.
- Corrección de malos hábitos: tabaco; alcohol.
- Prevención del cáncer bucal: Autoexamen.
- Higiene y mantenimiento de prótesis.
- Ambientes sanos y saludables.
- Acudir al odontólogo dos veces al año

Prevención

Examen clínico: Es necesario hacer el examen clínico, mediante: la anamnesis; examen extraoral; examen intraoral; educación y motivación; diagnóstico y establecimiento de la causa; criterio de referencia. (Ver Protocolo de Consulta Odontológica).(Álvarez, 2010)

Profilaxis: Limpieza de las piezas dentarias en la consulta, con equipo odontológico (Ver Protocolo).

Control de placa bacteriana: Cepillado dental y uso de pasta dental fluorada (Ver protocolo de cepillado dental). Uso de seda dental (Ver protocolo). Uso de cepillos interdentarios. Uso de enjuagatorios (clorhexidina) con criterio de riesgo.

Detectar patologías gingivales o periodontales e identificar su interrelación con enfermedades sistémicas. Referencia a nivel superior de ser necesario

Eliminación de cálculos supra y subgingivales: detartraje supragingival, raspado radicular, pulido coronario.

Corrección de restauraciones defectuosas. Corrección márgenes sobre extendidos de obturaciones y prótesis defectuosas.

Corrección de malos hábitos: Dado que el tabaco y el alcohol afectan a la salud bucal, es necesario prevenir los riesgos de desarrollar patologías bucales.(Álvarez, 2010)

Topicaciones de flúor en barniz: Están indicados como agentes preventivos de la caries, deben aplicarse a todos los pacientes con alto riesgo cariogénico.

Recuperación Con el fin de recuperar la salud bucal del adulto mayor y de acuerdo al diagnóstico establecido se debe realizar:(Álvarez, 2010)

Tratamiento de la caries dental K02:

- Obturaciones Restauraciones
- Endodoncia
- Exodoncia (Ver protocolos)

Manejo de las patologías gingivales y periodontales. K05

- Gingivitis
- Periodontitis

Manejo de las lesiones de los tejidos blandos. Emergencia:

Dentro de las acciones integrales de salud bucal se consideran como emergencias: las exodoncias, el control del dolor y la infección.

Referencia:

La referencia se realizará a los pacientes que requieran tratamiento de especialidad, al nivel superior

Contra referencia

Se requerirá de atención especializada en los siguientes casos:

- Atención de emergencia complicada.
- Cirugía oral.

- Tratamiento a pacientes discapacitados.
- Tratamiento a pacientes hospitalizados.

Rehabilitación:

Terminada la etapa de diagnóstico y tratamiento dentario y periodontal, se inicia la fase de rehabilitación funcional de la salud bucal mediante la confección e instalación de prótesis. (Álvarez, 2010)

Definición de programa Odontológico

Es un conjunto de prestaciones odontológicas conducentes a un alta odontológica integral de nivel primario de salud: Considera un examen de salud bucal con contenidos promocionales realizado por el odontólogo el paciente y/o cuidadores del adulto mayor: La derivación es realizado por el equipo de salud desde el Control de salud integral de los adultos mayores. Los programas desarrollan acciones de promoción prevención, rehabilitación y recuperación de la salud bucodental de los individuos. (Ayala, 2009)

Tipos de programas odontológicos en pacientes adultos mayores

Promoción

La Promoción de la salud bucal es el proceso que favorece el control de los individuos y grupos sobre las variables que condicionan su propia salud.

- Promoción para motivar la participación de la comunidad, instituciones y gobierno
- Coordinación entre instituciones del sector salud para determinar compromisos y responsabilidades, así como el apoyo en recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de las acciones en salud bucal.
- Participación de la comunidad en acciones de beneficio a la salud bucal.
- El personal odontológico junto con los equipos de salud, promoverá la capacitación para el manejo de medidas preventivas que se realizan en el espacio escolar por los maestros, padres de familia.
- Promoción de la salud bucal por ciclos de vida.
- Monitoreo y evaluación de las actividades de promoción. (Ayala, 2009)

Educación

Estas actividades se implementan para impulsar una cultura de salud bucal, modificando actitudes y hábitos y de cambios de comportamiento individual, grupal y familiar.

- Comunicación interpersonal e intermedia que se realiza en la consulta, charlas, demostraciones,

videos, socio dramas y prácticas para el autocuidado de la salud bucal.

- Comunicación colectiva, a través de medios masivos como radio prensa y televisión para desarrollar y formar hábitos, conductas y prácticas que favorezcan la salud bucal.
- Enseñar la importancia de la salud bucal como parte de la salud integral de individuo.
- Informar sobre las patologías más frecuentes de la cavidad bucal, sus riesgos, su prevención y control.
- Promover el cuidado de los tejidos blandos y óseos de la cavidad bucal mediante la orientación para realizar el auto examen bucal.
- Lineamientos básicos de cuidados preventivos por grupos de edad.
- Información sobre la enfermedad periodontal
- Motivación para realizar el control personal de la placa bacteriana
- Eliminación de la placa dento-bacteriana supra y subgingival
- Promoción de programas de cepillado dental con el sector privado
- Coordinar para la implementación del programa de limitación de ingesta de alimentos azucarados en el entorno escolar.
- Monitoreo y evaluación de las actividades de educación. (Ayala, 2009)

Prevención

Según la Organización Panamericana de la Salud (2009), "La prevención de las enfermedades bucales es la piedra angular de la política de Salud Buco dental de la OPS para la región de la Américas|| en este marco la prevención de la salud bucal en el Ecuador debe orientarse. (Ayala, 2009)

- La prevención está dirigida a enfermedades bucales a nivel masivo, grupal e individual; al mejoramiento de hábitos higiénicos, alimentarios, eliminación de hábitos nocivos, y a la conservación de la dentición temporal y dentición definitiva sanas.
- A orientar la vigilancia en el consumo y uso adecuado de fluoruros sistémicos y tópicos, al empleo de medidas de protección específica, al diagnóstico temprano, al tratamiento y control de las patologías más prevalentes. (Ayala, 2009)
- Disminuir el índice de caries dental en la población ecuatoriana a través de programas masivos como el Programa Nacional de Fluoruración de la Sal de Consumo Humano:
- Implementación a nivel nacional del Programa Nacional de Prevención de la Caries, mediante:
- 1.- Aplicación de sellantes de fosas y fisuras en los primeros molares permanentes

- 2.-Implementación a nivel nacional en los entornos rurales y aislados de la Técnica Restauración Atraumática ART
- Protección específica contra la caries en población de riesgo biológico, mediante la Implementación del uso apropiado de fluoruros tópicos (pasta dental fluorurada, barniz o gel fluorurado)(Ayala, 2009)

RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD BUCAL

La recuperación y rehabilitación integrales pueden resumirse en: Atención integral y personalizada del paciente, tomando en consideración la unidad psicofísica y social que constituye cada ser humano. No es posible una atención integral si en la historia clínica no se da la debida importancia a la historia patológica personal, elemento que descubre la evolución de la enfermedad. La integralidad de los procesos de referencia y contrarreferencia de acuerdo a las necesidades, entre los diferentes niveles de complejidad de los servicios de salud y conformación de redes.(Ayala, 2009)

- Anamnesis
- Examen clínico extraoral
- Examen clínico intra-oral
- Diagnóstico
- Tratamiento de las patologías bucales: Operatoria, Cirugía menor, Cirugía máxilo facial, Ortodoncia
- Rehabilitación: Prótesis
- Referencia y contrarreferencia

Programa de Atención Dental en Adultos Mayores

La mala salud bucal repercute en el bienestar y la calidad de vida en general. El acceso adecuado a los servicios de salud bucal se vuelve esencial, ya que brinda oportunidades para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y el diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades y afecciones bucales (Meyerhoefer et al., 2019)

Los servicios de atención de la salud son beneficioso para el mantenimiento de una buena salud bucal y para la educación y concienciación sobre la salud. Este es particularmente el caso cuando se consideran las poblaciones mayores. El uso equitativo de la atención médica por parte de la población es uno de los objetivos más importantes de cualquier sistema de atención médica y es un derecho humano.

En consecuencia, lograr y mantener la salud bucal de los adultos mayores es un gran desafío para el sistema de salud chileno y la sociedad en general(Mariño & Giacaman, 2017)

El cuidado dental regular es imperativo para mantener una buena salud bucal y para diagnosticar tanto los problemas relacionados con la boca como los síntomas de otras afecciones sistémicas.

En los Estados Unidos los adultos mayores no reciben atención dental adecuada, oportuna o apropiada. Esto se debe en gran parte a los altos costos de bolsillo que enfrentan las personas mayores y a una falta percibida de necesidad (Meyerhoefer et al., 2019)

Los factores asociados con el uso de los servicios de salud bucal por los adultos mayores incluyen: edad, sexo, nivel de educación, apoyo social y conexión, ingresos, estado de salud general y bucal, conocimientos y actitudes de salud bucal, necesidades percibidas de salud bucal, dolor o malestar bucal, discapacidades físicas y enfermedades crónicas (Mariño & Giacaman, 2017)

Entre los adultos mayores, la subutilización de los servicios de salud bucal es común, y las barreras más comúnmente citadas incluyen el costo de la atención dental, la escasez de profesionales y la falta de familiaridad con los servicios prestados y la ubicación de las instalaciones(Mariño & Giacaman, 2017)

La salud bucal es parte integral de la salud general y la calidad de vida de un adulto mayor, y los servicios básicos de salud bucal son un componente esencial de la atención primaria de salud. Los ancianos deben recibir una consideración especial en términos de sus necesidades de atención de la salud bucal, ya que:

- Pueden tener problemas únicos para acceder al sistema de atención médica;
- Experimentar diferentes patrones y tasas de prevalencia de enfermedades bucodentales; y
- Puede tener características que afecten la cantidad y los tipos de tratamiento dental y el método por el cual se realiza.

Los adultos mayores mantienen sus dientes naturales en sus últimos años y las tendencias epidemiológicas sugieren la creciente necesidad de servicios dentales por parte de los adultos mayores. Sin embargo, las tasas de utilización dental son más bajas para los adultos mayores que para los grupos de edad más jóvenes, y las barreras para la atención incluyen el costo de la atención dental, la falta de necesidad percibida de atención, problemas de transporte y miedo(Wiener et al., 2016)

Las enfermedades y deficiencias bucales son más comúnmente experimentadas por aquellos segmentos de la sociedad menos capaces de obtener atención dental. Los adultos mayores en desventaja económica y social y los discapacitados físicos tienen más probabilidades de experimentar pérdida de dientes y edentulismo, caries dental no tratada y enfermedades periodontales. (Dolan & Atchison, 1993).

Estos ancianos frágiles y funcionalmente dependientes tienen necesidades dentales importantes y experimentan mayores barreras para recibir atención dental en comparación con los ancianos independientes.

Se necesitan más investigaciones para caracterizar con precisión el estado de salud bucal y las necesidades del creciente número de ancianos institucionalizados y confinados en el hogar.

Esto será de creciente importancia con el surgimiento de la amplia gama de servicios de atención médica domiciliaria disponibles para los adultos mayores, y el énfasis cambiante en la atención domiciliaria a menudo vista como la alternativa preferida y de menor costo a la atención en hogares de ancianos.

Hay un número creciente de ancianos con necesidades especiales que requieren cuidados a largo plazo, ya sea en el hogar o en una institución.

Estos ancianos frágiles y funcionalmente dependientes tienen necesidades dentales importantes y experimentan mayores barreras para recibir atención dental en comparación con los ancianos independientes.

Esto será de creciente importancia con el surgimiento de la amplia gama de servicios de atención médica domiciliaria disponibles para los adultos mayores, y el énfasis cambiante en la atención domiciliaria a menudo vista como la alternativa preferida y de menor costo a la atención en hogares de ancianos.

Esto debe verse como una intervención apropiada y socialmente justa. Aún así, se requiere más para establecer adecuadamente la relación entre la ruralidad y la utilización de los servicios de salud bucal. Por ejemplo, no se intentó recopilar información sobre la experiencia, las perspectivas y las influencias de las visitas de salud bucal de los participantes utilizando enfoques cualitativos o de métodos mixtos.

Estos datos habrían proporcionado una mejor y más rica apreciación de la percepción y las ideas de los adultos mayores. Al hacer estas observaciones, deben tenerse en cuenta las limitaciones del diseño del estudio.

Los predictores no considerados en este estudio podrían haber agregado más poder explicativo al modelo. Esto podría incluir las necesidades y el estado de salud bucal autoevaluados, la autoeficacia y otras consideraciones dentales y personales.

Alternativamente, los predictores comúnmente descritos podrían no aplicarse directamente a las poblaciones chilenas de mayor edad. Además, es posible que esos predictores deban

cuestionarse ya que los adultos mayores mantienen más dientes naturales y, por lo tanto, tienen diferentes necesidades de salud bucal y demandas de servicios.

Por tanto, este estudio no afirma que se haya identificado un modelo definitivo; más bien, el estudio plantea algunos predictores potencialmente importantes para ser explorados en esfuerzos futuros (Mariño & Giacaman, 2017)

Atención Diferenciada

A medida que aumenta la longevidad y envejece la generación del Baby Boom, habrá un cambio dramático en el uso de la atención médica entre la población. Aunque se ha explorado el efecto de este cambio de población para el uso de otras formas de atención médica, se sabe menos acerca de lo que podría esperarse de la utilización de la atención dental.

Los predictores de los tipos de servicios que buscan los adultos mayores podría ayudar a los profesionales a orientar mejor su alcance y servir mejor a la creciente base de pacientes de edad avanzada. Desde la perspectiva de las políticas, también puede proporcionar información sobre las características de los estadounidenses mayores que no pueden obtener servicios dentales de restauración, cirugía y prótesis más costosos necesarios para mantener una buena salud bucal y sus dientes permanentes (Manski et al., 2016)

Entre todos los factores relacionados con las necesidades de atención dental insatisfechas, el nivel de ingresos parece ser el más importante de los factores socioeconómicos; por lo tanto, la posibilidad de experimentar necesidades de atención dental insatisfechas aumenta a medida que disminuye el nivel de ingresos.

Este resultado es consistente con los de Kim et al., quien demostró que los ingresos eran el factor más importante que subyacía a la necesidad de prótesis para los dientes perdidos.

La posibilidad de no recibir el tratamiento dental necesario debido a dificultades económicas parecía ser mayor cuando los niveles de ingresos y educación eran más bajos; por lo tanto, se encontró que la desigualdad en las necesidades de atención dental no satisfechas y los factores socioeconómicos estaban fuertemente asociados.

El factor más importante para predecir las necesidades de tratamiento oral autopercibidas era un bajo nivel de educación, y Jang et al. declaró que la probabilidad de tener una necesidad dental insatisfecha aumentaba cuando las personas tenían menos de una educación secundaria. Además, Maharani encontró un alto grado de necesidades de atención dental insatisfechas entre los grupos de menor nivel socioeconómico (Kim et al., 2017)

Estos factores no parecen influir en el hecho de que los pacientes no sigan las recomendaciones de su dentista para la restauración necesaria, la cirugía oral u otros servicios especializados.

Los hallazgos de que los ancianos no cubiertos, con ingresos más bajos, menos ricos y con mala salud bucal tienen más probabilidades de no usar los servicios dentales en lugar de tener solo atención dental no importante, y ese costo evita que la mayoría de los no usuarios que dicen que necesitan atención dental vayan al dentista, lo que sugiere un problema de acceso grave y que presagia una salud bucal aún peor y procedimientos dentales importantes potencialmente costosos para esta población en el futuro (Manski et al., 2016)

Simplificación Clínica

Los ancianos con necesidades de atención complejas informan sobre la mayoría de los problemas de salud bucal. En caso de que un anciano busque tratamiento dental para aliviar una queja de dolor oral, la mayoría de los ancianos en este estudio pudieron organizar el cuidado dental y el transporte al dentista. Los ancianos frágiles y complejos a menudo necesitan la ayuda de sus cuidadores para visitar al dentista.

Los ancianos que viven de forma independiente en casa y sientan la necesidad personal de recibir atención dental, pueden administrar su atención dental. Los ancianos con necesidades de cuidados complejas reportan más problemas de salud bucal.

Por lo tanto, los cuidadores deben tener en cuenta que cuando la fragilidad progresa, visitar al dentista puede volverse cada vez más difícil y aumenta el riesgo de mala salud bucal (Bakker et al., 2020)

Estos ancianos frágiles y funcionalmente dependientes tienen necesidades dentales importantes y experimentan mayores barreras para recibir atención dental en comparación con los ancianos independientes. Se necesitan más investigaciones para caracterizar con precisión el estado de salud bucal y las necesidades del creciente número de ancianos institucionalizados y confinados en el hogar (Hoeksema et al., 2017)

Estos resultados tienen importantes implicaciones programáticas y políticas, ya que, para aumentar el uso de los servicios de salud bucal en esta población, se requerirían esfuerzos adicionales, más allá de la reducción de costos o barreras financieras. Los argumentos para aumentar la conciencia de la necesidad de visitar periódicamente a un dentista y la reducción del miedo y la desensibilización, a cualquier edad (Mariño & Giacaman, 2017)

Asistencia Domiciliaria

Los pacientes mayores tienen tres características que los diferencian de otros grupos etarios: cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, polipatología y polifarmacia, siendo esta última la causa de diversas reacciones desfavorables en el cuerpo y en la cavidad oral.

En muchos casos las reacciones adversas medicamentosas, el ausentismo o abandono del tratamiento dental también influye en la pérdida de salud oral, ya que se le da prioridad a una situación que amerite internación hospitalaria, antes que al tratamiento con el odontólogo.

Los profesionales de la salud que tratan a pacientes con diabetes, como endocrinólogos, dietistas y trabajadores de la salud a domicilio, tienen un papel en el reconocimiento de la necesidad de derivar a los pacientes para que reciban atención dental preventiva domiciliaria (Mariño & Giacaman, 2017)

El surgimiento de la amplia gama de servicios de atención médica domiciliaria disponibles para los adultos mayores, y el énfasis cambiante en la atención domiciliaria a menudo vista como la alternativa preferida y de menor costo a la atención en hogares de ancianos. Hay un número creciente de ancianos con necesidades especiales que requieren cuidados a largo plazo, ya sea en el hogar o en una institución (Mariño & Giacaman, 2017)

Control Nutricional

El asesoramiento dietético y el cumplimiento de una dieta saludable con restricción de calorías y el ejercicio regular se han asociado con tasas más bajas de diabetes incidente en hombres indios con intolerancia a la glucosa. Los programas de salud comunitaria y la implementación de comidas modelo basadas en MNT en poblaciones rurales y urbanas del sur y norte de la India han mostrado cambios favorables en los patrones dietéticos y mejoras en varios parámetros, incluidos el IMC, la circunferencia de la cintura, la glucemia en ayunas.

En un programa de prevención de la diabetes debe incluir los beneficios de los enfoques dietéticos, como alimentos ricos en fibra de alto consumo, reemplazos de comidas con alto contenido de proteínas o reemplazo de arroz blanco pulido con arroz integral y una mayor ingesta de frutas y verduras (Chawla et al., 2020)

Las dietas bajas en carbohidratos pueden ser particularmente beneficiosas en pacientes con intolerancia a la glucosa y obesidad; sin embargo, para equilibrar el contenido de macronutrientes, estas dietas tienden a ser altas en grasas y proteínas

Los enfoques de planificación de comidas deben incluir el recuento de carbohidratos, los intercambios o la estimación

basada en la experiencia y la medición de IG y GL para monitorear la cantidad de carbohidratos en los alimentos y comprender sus efectos fisiológicos de las dietas altas en carbohidratos

Los estudios recientes apoyan la implementación de una dieta alta en carbohidratos y fibra a largo plazo para promover la pérdida de peso, mejorar el control glucémico y reducir el riesgo CV. Dietas altas en carbohidratos. debe contener grandes cantidades de carbohidratos y fibras sin refinar, como legumbres, cereales integrales, verduras sin procesar y frutas (Chawla et al., 2020)

Existe una dicotomía entre los expertos para las recomendaciones con respecto a las dietas altas o bajas en carbohidratos, la mayoría sugieren los beneficios metabólicos de las dietas altas en carbohidratos, altas en fibra y bajas en grasas en contraposición a las dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos.

DISCUSIÓN

Los estudios de (Mariño & Giacaman, 2017) y (León & Giacaman, 2016) fueron realizados a la población adulta mayor en Chile ambos manifiestan las dificultades de movilidad que enfrentan los adultos mayores ya sea porque depende de otra persona para su traslado, influye también la distancia o limitaciones del servicio dental en las zonas rurales.

(Bakker et al., 2020) afirma que las afectaciones odontológicas comunes son la boca seca y el dolor bucal entre los ancianos lo que discrepa con (Moeller et al., 2019) que asegura que en la atención dental de rutina con mayor uso está en las restauración, cirugía oral y prótesis dentales.

(Hoeksema et al., 2017), (Oliveira et al., 2018) y (Moeller et al., 2019) afirman que la salud bucal de los pacientes adultos mayores es mejorada por el nivel educativo y el buen vínculo con el odontólogo. Además, los pacientes diabéticos tenían más conocimientos sobre salud bucal y actitudes más positivas a tratamientos dentales.

(Manski et al., 2016) en su trabajo de investigación expresa los factores socioeconómicos; facilitan la posibilidad de experimentar la atención dental. Este resultado es consistente con los de Kim et al., quien demostró que los ingresos eran el factor más importante.

CONCLUSIONES

Las enfermedades bucales comunes en pacientes adultos mayores son caries dental, enfermedad periodontal, pérdida dentaria, prótesis dentales no funcionales, lesiones en la mucosa oral, alteraciones del gusto, trastornos

temporomandibulares, síndrome de ardor y xerostomía, entre otras patologías.

Los pacientes adultos mayores tienen una actitud variable en la atención dental que depende del nivel de conocimiento sobre el diagnóstico y el tratamiento, los costos para la cobertura del servicio, la capacidad de socialización y de expresar con claridad los síntomas.

Durante la práctica clínica odontológica, en los adultos mayores es común observar pacientes con dificultades para abrir la boca o mantenerla abierta durante mucho tiempo, pacientes discapacitados resultante de la enfermedad crónica y el comportamiento de los pacientes dependerá de experiencias anteriores relacionadas con situaciones dolorosas, estresantes o el inadecuado manejo del equipo de salud en la consulta.

Los métodos preventivos de patologías bucales en pacientes adultos mayores, deben ser integrados a un programa de atención, mediante un servicio diferenciado, prioritario, simplificado y que incluya controles nutricionales.

En esencia, existe la necesidad de modificar el enfoque dirigido a estos pacientes. Puede ser conveniente que los odontólogos se rijan a un protocolo de atención odontológico exclusivo a este grupo etario.

La manera y el comportamiento del equipo odontológico con habilidades interpersonales ayudarán a fomentar el entorno para que los adultos mayores, se sientan cómodos y seguros durante la consulta dental.

RECOMENDACIONES

En términos de recomendaciones de política, es necesario realizar esfuerzos adicionales para alentar a los adultos mayores a obtener atención dental preventiva.

Las pautas profesionales específicas para tales derivaciones pueden ser útiles para abordar la necesidad.

El cuidado bucal integral de los adultos mayores, al estar desatendida, requieren de un programa de atención con enfoque multidisciplinario que involucra el conglomerado de profesionales de la salud, instituciones, asociaciones de salud, agencias gubernamentales y no gubernamentales, servicios sociales, agencias de financiamiento, compañías de seguros y organizaciones benéficas para planificar la infraestructura en el a nivel nacional para dar un paso adelante en un camino aún lleno de dificultades y obstáculos.

REFERENCIAS

Alvarez, P. (2010). *NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR*.

Ayala, E. (2009). *PLAN NACIONAL DE SALUD BUCAL*.

Bakker, M. H., Vissink, A., Spoorenberg, S. L. W., Wynia, K., & Visser, A. (2020). Self-reported oral health problems and the ability to organize dental care of community-dwelling elderly aged ≥ 75 years. *BMC Oral Health*, 20(1), 185. <https://doi.org/10.1186/s12903-020-01175-7>

Chawla, R., Madhu, S. V., Makkar, B. M., Ghosh, S., Saboo, B., Kalra, S., & RSSDI-ESI Consensus Group. (2020). RSSDI-ESI Clinical Practice Recommendations for the Management of Type 2 Diabetes Mellitus 2020. *Indian Journal of Endocrinology and Metabolism*, 24(1), 1-122. https://doi.org/10.4103/ijem.IJEM_225_20

Dolan, T. A., & Atchison, K. A. (1993). Implications of access, utilization and need for oral health care by the non-institutionalized and institutionalized elderly on the dental delivery system. *Journal of Dental Education*, 57(12), 876-887.

Hoeksema, A. R., Peters, L. L., Raghoebar, G. M., Meijer, H. J. A., Vissink, A., & Visser, A. (2017). Oral health status and need for oral care of care-dependent indwelling elderly: From admission to death. *Clinical Oral Investigations*, 21(7), 2189-2196. <https://doi.org/10.1007/s00784-016-2011-0>

Kim, N., Kim, C.-Y., & Shin, H. (2017). Inequality in unmet dental care needs among South Korean adults. *BMC Oral Health*, 17(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s12903-017-0370-9>

León, S., & Giacaman, R. A. (2016). Realidad y desafíos de la salud bucal de las personas mayores en Chile y el rol de una nueva disciplina: Odontogeriatría. *Revista médica de Chile*, 144(4), 496-502. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872016000400011>

Manski, R. J., Hyde, J. S., Chen, H., & Moeller, J. F. (2016). *Differences Among Older Adults in the Types of Dental Services Used in the United States*. 53. <https://doi.org/10.1177/0046958016652523>

Mariño, R., & Giacaman, R. A. (2017). Patterns of use of oral health care services and barriers to dental care among ambulatory older Chilean. *BMC Oral Health*, 17(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s12903-016-0329-2>

Mazzini, F., Ubilla Mazzini, W., Moreira Campuzano, T., Mazzini Torres, F., Ubilla Mazzini, W., & Moreira Campuzano, T. (2017). Factores predisponentes que afectan la salud bucodental en pacientes con diabetes mellitus. *Revista odontológica mexicana*, 21(2), 103-108. <https://doi.org/10.1016/j.rodMex.2017.05.005>

Meyerhoefer, C. D., Zuvekas, S. H., Farkhad, B. F., Moeller, J. F., & Manski, R. J. (2019). The demand for preventive and restorative dental services among older adults. *Health Economics*, 28(9), 1151-1158. <https://doi.org/10.1002/hec.3921>

Moeller, J. F., Chen, H., & Manski, R. J. (2019). Diversity in the use of specialized dental services by older adults in the United States. *Journal of Public Health Dentistry*, 79(2), 160-174. <https://doi.org/10.1111/jphd.12309>

Oliveira, E. J. P., Nogueira, D. A., Pereira, A. A., Oliveira, E. J. P., Nogueira, D. A., & Pereira, A. A. (2018). Relação entre percepção sobre serviços odontológicos e condições de Saúde Bucal em hipertensos e diabéticos. *Ciência & Saúde Coletiva*, 23(11), 3695-3704. <https://doi.org/10.1590/1413-812320182311.19872016>

OMS. (2020). *Salud bucodental*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>

Poudel, P., Griffiths, R., Wong, V. W., Arora, A., Flack, J. R., Khoo, C. L., & George, A. (2018). Oral health knowledge, attitudes and care practices of people with diabetes: A systematic review. *BMC Public Health*, 18(1), 577. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5485-7>

Reda, S. F., Reda, S. M., Thomson, W. M., & Schwendicke, F. (2018). Inequality in Utilization of Dental Services: A Systematic Review and Meta-analysis. *American Journal of Public Health*, 108(2), e1-e7. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.304180>

Vogel, C. S. (2019). *Salud Oral en Personas Mayores*. 95.

Wang, C. (2018). Oral Health Knowledge, Attitudes, Behaviour and Oral Health Status of Chinese Diabetic Patients Aged 55 to 74 Years. *Chinese Journal of Dental Research*, 21(4), 267-273. <https://doi.org/10.3290/j.cjdr.a41085>

Wiener, R. C., Shen, C., Sambamoorthi, N., & Sambamoorthi, U. (2016). Preventive dental care in older adults with diabetes. *Journal of the American Dental Association (1939)*, 147(10), 797-802. <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2016.03.022>